

हवामान बदल एक कृषी संकट

दैवशाला शिवाजी नागदे

भूगोल विभाग, शहीद भगतसिंग महाविद्यालय, किल्लारी

प्रस्तावना :

हवामान बदल ही एकविसाव्या शतकातील एक आवाहन आहे .हवामान बदलाचा प्रभाव जगातील सर्वच देशांना जाणवत आहे. जगातील प्रत्येक देशाने या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. परंतु सर्वांना म्हणावे तितके यश प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे जगातील सर्वच राष्ट्रांनी एकजुटीने हवामान बदलाचा सामना करणे गरजेचे आहे. हवामान बदलाचा परिणाम आर्थिक विकास, नैसर्गिक संकट, गरिबी यांच्याशी येतो. भारतात या सर्व गोष्टींचे समाधान आणि निराकारणाकरिता शासकीय व्यवस्था, नीती आणि कायदा यांच्या संदर्भात प्रश्न निर्माण केले जात आहेत. हे प्रश्न खालील लेखाद्वारे सोडण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात अनुकूल पर्यावरण हा घटक अतिशय प्रभावी मानला जातो. पर्यावरणातील वातावरण, जलावरण ,शीलावरण आणि जीवावर हे प्रमुख चार प्रकार आहेत. या चार क्षेत्रांच्या झालेले असंतुलन म्हणजे पर्यावरण समस्या होय .ही समस्या म्हणजेच हवामानातील बदल होय. या हवामान बदलाचा परिणाम जगातील सर्वच राष्ट्रात दिसून येत आहे. हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम इतर देशापेक्षा भारतीय कृषीवर अधिक झालेला दिसून येतो. हवामान बदलाचे संकट दूर करण्यासाठी प्रत्येक देशाने आपापल्या परीने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

उद्देश :

हवामान बदलाचा कृषी प्रभावाचा अभ्यास करणे.

मातीची सुपीकता जोपासण्यासाठी उपाययोजना करणे.

हवामान अंदाज व पीक व्यवस्थापन यांचा अभ्यास करणे.

हवामान बदलातील संक्रमणाचे कृषी क्षेत्रात झालेले बदल अभ्यासणे.

हवामान बदलामुळे कृषीवर झालेल्या परिणामांचा अभ्यास करणे.

अभ्यास क्षेत्र:

महाराष्ट्र हे भारतातील भौगोलिक दृष्ट्या अतिशय महत्वाचे राज्य असून त्याचे भारतातील स्थान 15° 8' उत्तर ते 20 ' उत्तर अक्षांश असून रेखावृत्तीय विस्तार 72° 6' पूर्व ते 80° 9' पूर्व असा असून महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळ 307713 चौ.कि.मी. असून पूर्व-पश्चिम विस्तार 800 कि.मी. असून दक्षिण-उत्तर 700 कि.मी. आहे.

अभ्यास पद्धती:

प्रस्तुत शोधनिबंधासाठी दुय्यम माहितीस्रोताचा संदर्भग्रंथ म्हणून उपयोग करण्यात आलेला आहे. विविध लेखकांची संदर्भग्रंथ, मासिके, वर्तमानपत्रे, वेबसाईट यांचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

विषय विवेचन:

हवामान बदलाचा कृषीवरील प्रभागाचा अभ्यास करणे:

जमिनीची निर्मिती होत असतांना हवामान या घटकांचा फार मोठा सहभाग राहिलेला असतो. म्हणूनच निरनिराळ्या हवामान प्रदेशात विविधतापूर्ण जमिनी

आढळतात. हवामानातील पाऊस, वारा, सूर्यप्रकाश, तापमान आणि आर्द्रता इत्यादी हवामानाच्या अंगांचा जमिनीवर सतत परिणाम होत असतो. निरनिराळ्या हवामानाच्या प्रदेशातील जमिनीची सुपीकता त्यामुळे वेगवेगळी असते हवामानातील आकस्मिक बदल हे देखील जमिनीच्या गुणधर्मावर परिणाम करतात.

अलिकडच्या काळातील हवामान बदलाच्या आपातकालीन संकटामुळे पिकांचे आणि शेतीचे नुकसान होत आहे. त्यामध्ये पावसाचे एकूण दिवस कमी होऊन आवर्षनाचे खंड वाढत आहेत. हवामान बदलाच्या परिणामाचा हा सर्वात गंभीर परिणाम आहे. शेतीसाठी वाढत असलेली पावसाची अनियमितता पिकासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीतील ओलाव्याचे या आवर्षणामुळे घट होऊन नुकसान होते आणि परिणामी पिकांना पाण्याचा आणि उपलब्ध स्वरूपातील अन्नाचा योग्य पुरवठा होत नाही.

गारपीट ,पाऊस आणि वारा यामुळे जमिनीची धुप:

कमी कालावधीत एकदम जास्त तीव्रतेने होणाऱ्या पावसामुळे मातीची झीज होते. सुधीर जमिनी पाण्यासोबत वाहून जातात. काही दिवसापासून विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या राज्यातील काही देशात पाऊस, वारा,गारपीट इ. घटकांच्या आकस्मिक बदलामुळे या भागातील शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे हे कधीही भरून न निघणारे नुकसान असते. जमिनीच्या पृष्ठभागावरून पीक जात असते. अशा अवेळी येणाऱ्या पावसामुळे सद्या जमिनीवर पीके कमी असल्यामुळे कोरडवाहू भागात

मातीची धूप जास्त होते. गारपीट आणि पावसामुळे जमिनीच्या पृष्ठभागावरील सुपीक मातीचे थर वेगळे होऊन मृदा धूप जास्त घडून येते. तसेच सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे सुद्धा काही प्रमाणात धूप होते.

जमिनीची सुपीकता अशी खालावते:

1. जमिनीची सुपीकता तिच्या पृष्ठभागावरील अच्छादनावर अवलंबून असते .
2. सेंद्रीय कर्ब, आवश्यक अन्नद्रव्ये, जीवाचे प्रमाण उपलब्ध ओलावा आणि योग्य सामु इत्यादी बाबींचा योग्य प्रमाणावर मातीची सुपीकता अवलंबून असते.
3. हवामानाच्या जास्त आणि कमी अशा पावसाच्या दोनही बाबींचा जमीन सुपीकतेवर निरनिराळा प्रभाव असतो .
4. कमी पाऊस आणि आ वर्षन यामुळे सेंद्रीय कर्बाचे विघटन होऊन त्याचा हास होतो. जास्त पावसाच्या परिस्थितीतह सेंद्रीय कर्ब मातीच्या कणांना चिकटून पाण्यासोबत वाहून जातो. जमिनीतील कणांच्या रासामुळे जमिनीचे खूप मोठे नुकसान होते .5. सततच्या आवर्षणामुळे जमिनीची सामु वाढत जातो परिणामी अन्न द्रव्याची उपलब्धता कमी होत जाते.
6. जास्त तापमान आणि वाढते आवर्षण यामुळे जमिनीत चुनखडी, नौडूल्य म्हणजे टणक खड्ड्याच्या स्वरूपात वाढ होत जाते. आवर्षण आणि तापमानाचा आणखी गंभीर परिणाम जमिनीतील क्षारांच्या प्रमाणावर होतो अशा परिस्थितीत क्षाराचे प्रमाण वाढून जमिनी क्षारयुक्त होतात. या जमिनीची सुपीकता आनखी खालावत जाते.

हवामान अंदाज व पीक व्यवस्थापन याचा अभ्यास करणे:

हवामान अंदाजाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पीक व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करता यावा याकरीता डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात एकात्मिक कृषी हवामान सल्ला सेवा केंद्र हा प्रकल्प आहे. त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना येत्या आठवड्यातील हवामानाचा अंदाज आणि त्या परिस्थितीनुसार उपाय योजनांची माहिती दिली जाते. त्याकरीता "एंग्रो एंडव्हायझरी बुलेटिन" कृषी विद्या विभागामार्फत प्रसारीत केले जाते. शेतकऱ्यांना त्या आधारे परिस्थितीनुसार पिकांचे व्यवस्थापन करणे शक्य होते. पेरणी, खत व्यवस्थापन, पीक संरक्षण, सिंचन आदि बाबींसाठी हा सल्ला शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतो या प्रकल्पांतर्गत Cropweatheroutlook.in संकेतस्थळावर इंग्रजी मधून माहिती प्रसारीत केली जाते.

हवामान बदलातील संक्रमणाचे कृषी क्षेत्रात झालेले बदल अभ्यासणे:

गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळ हा सतत शेतकऱ्यांची पाठ सोडत नाही असे अनुभवास येत आहे. साधारण उन्हाळ्याचा काळ हा मकरसंक्रातीनंतर म्हणजे प्रत्यक्षा 23 डिसेंबर नंतर सूर्य दक्षिणेकडून उत्तर आयनात पदार्पण करण्यास सुरवात होते. त्यानंतर मकरसंक्रातीनंतर दिवस हा तीळातळाने वाढायला सुरुवात होते, थंडीचा मौसम संपतो. असा एक संकेत आहे. त्यावेळी मार्च महिना लागतो तेव्हा उन्हाळ्याची चाहूल लागते. कमाल तापमान थंडी 16 ते 17 अंश से. असते तेव्हा मार्च मध्ये 32 से 36 अंश से. व किमान तापमान 18 ते 20 अंश से. होते. होळी संपली की हेच तापमान 32 ते 36 वरून विदर्भ, मराठवाडा ,खानदेश 42 ते 48 अंशापर्यंत वाढत जाते 1954 पासून ते 1970 च्या दशकात दर 10 वर्षात सहा वेळा मृग 10 ते 15 -22 जूनपर्यंतआर्द्राच्या पहिल्या चरणात 22 जून ते 4 जुलै पर्यंत हमखास पेरणी होत असे. याचे कारण हवामानाचे जे मापदंड होते ते एकसारखे होते. हवामान आणि पावसाचा काळ व एकूण शेतीचे नियोजन हे सहसा चुकत नाही. भात,ज्वारी ,बाजरी अशी खरिपातील तृणधान्याची पिके तसेच तेलबिया पिके सूर्यफूल भईमूग, तीळ इत्यादी पिकांची खरीपात लागवड केली जाते .

ग्लोबल वार्मिंगमुळे निसर्ग बदलत गेल्याने दोन महिणे पाऊस लांबला, पेरण्या उशिरा होऊ लागल्या पावसाचे प्रमाण कमी झाले, विहिरीना पाणी कमी पडून नंतर 40 ते 60 दिवसाचा एकुण काळत पाण्याचा तुटवडा भासू लागला . जुलै ऑगस्ट आणि सप्टेंबर मध्ये पडणारा पाऊस हा सरासरीपेक्षा कमी प्रमाणात पडू लागला परतीच्या मार्गावर असलेला पाऊस मुश्किलीने खरीप पिकांना जीवदान मिळू लागले .सिंचन पद्धतीचा वापर करून काही प्रमाणात ठिबक, तुषार याद्वारे पिकांना जीवदान दिले जात आहे त्यातच जमिनीची तहान भागवण्यासाठी शासनाच्या नवीन योजनेनुसार शेततळ्यांचा जन्म झाला. शेततळ्यांच्या पाण्याचा उपयोग जमिनीला होत असल्याने पिकांसाठी ती एक संजीवनी बनली.

हवामान बदलाचे नवे संकट व परिणाम :

वाढते प्रदूषण तसेच अन्य कारणांनी हवामान बदलाचे मोठे संकट उभे राहिले आहे. या बदलाचे अनेक क्षेत्रावर दुष्परिणाम समोर येत आहेत. त्यातील कृषी क्षेत्रावरील दुष्परिणाम गांभिर्याने विचार करण्याजोगा आहे. त्यामुळे या संकटांचा सामना करण्यासाठी आतापासूनच उपाय योजायला हवेत .त्या दृष्टीने हवामानात तग

धरणाच्या आणि अधिक उत्पन्न देणाऱ्या निर्मातीवर भर द्यायला हवा.

वाढत्या प्रदुषणाचे पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम दिसू लागले आहेत. त्यातून हवामानातही कमालीचे बदल घडून येत आहे आणि ही परिस्थिती शेती, कृषी उद्योग आणि इतर उद्योगधंदे यांच्या अतिशय बांधक ठरणारी आहे. तसेच ही परिस्थिती किडरोग उत्पत्तीला अनुकूल आहे. सृष्टीच्या हवामानात वेगवेगळे घटक असतात त्यातील कमी-जास्तपणा म्हणजेच हवामान बदल होय. परंतु बदलामागील कारणे त्यांचे दुष्परिणाम आणि त्यावर उपाय यावर संशोधन करणे आणि त्यानुसार पावले उचलणे ही काळाची प्रमुख गरज बनली आहे. मानवाने स्वतःच्या विकासाठी नैसर्गिक बाबींवर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू केला परंतु पर्यावरणाची पर्यायाने जमिनीचे होणारे नुकसान याकडे दुर्लक्ष केले आहे. मृदा ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती व पुनर्विकरणीय आहे त्यामुळे वेगळीच हळदीची कमी व्हावी अन्नधान्य उत्पादनात वाढवावी व वाढत्या लोकसंख्येची अन्नधान्याची गरज भागवली जावी यासाठी खालील उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

मातीची सुपीकता जोपासण्यासाठी उपाययोजना:

1. स्थानिक गरजेनुसार शिफारशीची अमलबजावणी
2. शेतीची बांधबंदिस्ती, चर खोदने इ. उपाययोजना करणे.
3. योग्य पीक पध्दतीची निवड, पीक फेरपालट गरजेचे आहे.
4. उता राला अनुसरून पेरणी करणे.
5. रुंद ,सरी ,वरंबा पद्धतीमुळे जास्तीचे पाणी निचरा सुधारेल आणि ओलाव्याचे संवर्धन होईल.
6. धूप प्रतिबंधक पीकांचा वापर
7. सुधारित सिंचनाचा वापर
8. भू-सुधारकांचा गरजेनुसार वापर करणे.
9. गरजेनुसारच रासायनिक खते, कीटकनाशके, तरणनाशके यांचा वापर करणे.
10. मृदेच्या उत्पादकतेनुसार पोत यानुसार पिकांची लागवड करणे.

वरील उपलब्ध बाबींची सुपीकता जोपासण्यासाठी फायदा होईल. मातीचा -हास होऊन अन्नद्रव्याची जमिनीतील होणारी तूट भरून काढण्यासाठी या सर्वच व्यवस्थापन घटकांच्या योग्य वापराची गरज आहे.

निष्कर्ष :

एकुणच पर्यावरणाचा समतोल राखणे म्हणजेच हवामानातील बदल आणि त्यातून पर्यावरणातील सर्वच घटकांना होणारा विपरीत परिणाम, वेगवेगळ्या क्षेत्रातील

संकट येणार नाहीत यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने काळजी घ्यावयाला हवी. प्रत्येक गोष्ट नैसर्गिक आपत्ती म्हणून दुर्लक्ष करता कामा नये कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीला सध्या मानव जबाबदार आहेत त्यामुळे आपणच याकडे लक्ष देऊन मृदेची धूप कमी करणे व उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

1. पर्यावरण भूगोलशास्त्र - डॉ. विठ्ठल घारपुरे
2. डॉ. के. ए. भांडारकर, (एप्रिल 2010), पर्यावरण शिक्षण, नित्य प्रकाशन पुणे.
3. www.marathi.destatalk.com
4. www.mr.vikaspedia.in/agriclimate
5. www.dr.bawasakartechology.com
6. www.loksatta.com
7. पर्यावरण जाणीव जागृती-प्रा. पाटील